

WEB-СКРИНИНГ НЕКОТОРЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДНЫХ 2'-ГИДРОКСИХАЛКОНОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5997243>

Исмаилова Гулзира Оринбаевна

*кандидат химических наук, доцент,
Ташкентский педиатрический медицинский
институт, Узбекистан*

Каримова Шаира Фатхуллаевна

*кандидат биологических наук, доцент,
Ташкентский педиатрический медицинский
институт, Узбекистан*

Журабаева Гулираъно Сахобжон кизи

*Ташкентский педиатрический медицинский
институт, Узбекистан*

Аннотация: осуществлён прогноз спектра биологической активности двух новых производных 2'-гидроксихалконов на основе его структурной формулы, включая фармакологические эффекты и механизмы действия, с вероятностью превышающей 80%. Выявлены возможные побочные и токсические эффекты с вероятностью 60% и более.

Ключевые слова: синтез, скрининг, структуры, 2'-гидроксихалконы, фармакологические эффекты.

Актуальность. Ранее были обобщены и систематизированы литературные данные производных 2'-гидроксихалконов, обладающих широким спектром биологического действия [1, 2]. Это позволило использовать результаты исследований последнего десятилетия для разработки новых подходов к решению задачи повышения биологической активности этого класса соединений. Появилась возможность для разработки подходов к синтезу как природных 2'-гидроксихалконов, так и их модифицированных аналогов с прогнозируемой биологической активностью. Путем изменения строения молекул халконов, с утверждением их структур [3 - 6], увеличились абсолютные показатели их активности в биологических тестах.

Цель исследования. В целях поиска возможных направлений практического использования модифицированных аналогов 2'-гидроксихалконов, осуществлен WEB-скрининг для предсказания спектра биологической активности синтезированных веществ с помощью компьютерной системы PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances),

разработанной в научно-исследовательском институте биомедицинской химии Российской академии медицинских наук.

Материалы и методы. Программа PASS online [7] позволило осуществить прогноз спектра биологической активности производных 2'-гидроксиалконов на основе его структурной формулы, включая фармакологические эффекты и механизмы действия. Прогнозировало возможные побочные и токсические эффекты соединения, основанные на клинических проявлениях, которые иногда наблюдаются у нескольких или даже у одного больного.

Результаты. Для синтеза аналогов природных 2'-замещенных халконов синтезированы ключевые 2'-гидроксиалконы: 1-(2'-гидрокси-фенил)-3-(4'-диметиламино-фенил)-пропенон **(I)** и 1-(4'-диметиламино-2'-гидрокси-фенил)-3-фенил-пропенон **(II)**. Они получены альдольной конденсацией соответствующих ароматических альдегидов с 2-гидроксиацетофеноном в присутствии водно-спиртового раствора (конденсация Кляйзена-Шмидта). Полученные по реакции производные халконы **(I)**, **(II)** – кристаллические вещества желтого или оранжевого цвета, растворимые в обычных органических растворителях и нерастворимые в воде [8].

Их структуры были изучены методом масс-спектра с помощью прибора LC-MS Q-TOF [4, 6], кристаллографические параметры монокристаллов определены и уточнены на CCD-дифрактометре «Xcalibur» [8].

Прогнозирование было осуществлено для синтезированных 2'-гидроксиалконов **(I)** и **(II)** с вероятностью, превышающей 80%. Соединения проявили достаточно высокую вероятность наличия активности: мукомембранозный протектор 89% **(I)** - 86% **(II)**, агонист целостности мембран 87% **(I)** - 83% **(II)**, ингибитор НАДФН-пероксидазы 84% **(I, II)**, стимулятор каспазы-3 83% **(I, II)**, ингибитор тауриндегидрогеназы 82% **(I)** - 80% **(II)**, ингибитор ферулоилэстеразы 81% **(I)**.

Выявлены возможные побочные и токсические эффекты (прогноз основан на клинических проявлениях) 60% и более. Вероятность наличия язвы, афтозный и изменение цвета мочи 63% **(I)**, кстрапирамидный эффект 64% **(II)**, раздражение 65% **(I)**, дрожь 78% **(I)** - 75% **(II)**, аллергический дерматит 82% **(I, II)**.

Проявилось незначительное различие в наличии активности между соединениями в зависимости от расположения радикала 4'-диметиламино-фенил **(I)** и 4'-диметиламино-2'-гидрокси-фенил **(II)**.

Выводы. Таким образом, предсказание основного и побочных эффектов (включая фармакологические эффекты и механизмы действия) вещества на ранних стадиях изучения позволило оптимизировать выбор изучаемых базовых структур и снизить суммарные затраты на исследования и разработки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. G. O. Ismailova, N. M. Yuldashev, Kh. N. Akbarhodjaeva, M. M. Shertaev, Z. K. Ziyamutdinova. Biologically Active Natural 2'-Hydroxychalcones // Russian Journal of Bioorganic Chemistry, Vol. 47, No. 3, 2021. P. 660–669. DOI: 10.1134/S1068162021030080
2. Г.О. Исмаилова, Ш.Ф. Каримова, З.К. Зиямутдинова, М.О Баходирова. Распространенные природные халконы // Альманах современной науки и образования, №10 (112), 2016. С. 36-45.
3. Г.О Исмаилова, Н.М. Юлдашев, З.Д Узакбергенова. «Химическая структура – биологическая активность» некоторых синтезированных производных халконов // «Вестник» Каракалпакского отделения академия наук Республики Узбекистан. №1, 2020. С. 41-45.
4. Г.О Исмаилова, А.А Узакбергенов, З.Д Узакбергенова. Характер распада молекул и оценка возможных путей фрагментации строения гетероциклических производных халконов с помощью масс-спектрометрического анализа // Альманах современной науки и образования, №2 (104), 2016. С. 48-54.
5. Г.О Исмаилова, Н.М. Юлдашев, Д.И Эшкулов, Ш.Ф. Каримова. Корреляционный анализ «структура химического вещества-биологическая активность» в ряду синтезированных производных халконов и 3-феноксикумаринов // Успехи современного естествознания, №9, часть 3, 2015. С. 496-503.
6. Ж. Жалилов, Г.О. Исмаилова, Н. М. Юлдашев, Ш. Ф. Каримова. Масс-спектрометрические характеристики синтезированных производных гетероциклических халконов. V Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум 2013», 15 февраля – 31 марта, Москва, 2013. <http://www.scienceforum.ru/2013/20/6828>
7. Лагунин А.А., Филимонов Д.А., Степанчикова А.В., Поройков В.В. Компьютерное прогнозирование биологической активности химических веществ через Интернет. Вторая Всероссийская научно-методическая конференция "Интернет и современное общество". Тезисы. Санкт-Петербург. 1999. С. 65.
8. Gulzira Ismailova, Shakhnoza Abzalova, Zulfiya Ikramova, Bakhromkhodja Aykhdjaev, Sabirdjan Arifdjanov. Synthesis of Some Substituted Analogues of Natural Flavones and Chalcones // International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Special Issue 1, 2020. P. 840-844. DOI: 10.37200/IJPR/ V24SP1/PR201226